

ВРАХУВАННЯ ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОШУКУ ВИТОКІВ НА ТРУБОПРОВОДАХ МІСЬКИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

Для пошуку місць витоків рідини в трубопроводах, що працюють під тиском, у тому числі міського водо і теплопостачання, широко застосовуються кореляційні течешукачі. Сутність методу пошуку полягає в тому, що витікання води крізь дефект супроводжується акустичними сигналами, які фіксуються на трубопроводі в місцях доступу по обидві сторони від витоків. Результатом пошуку є відстань L_u від одного з датчиків до витоків, яка у приладі обчислюється за формулою:

$$L_u = \frac{L}{2} + \frac{T \cdot V}{2} \quad (1)$$

де L — відстань між датчиками; V — швидкість поширення вібрисигналів по трубопроводу; T — різниця за часом між надходженням вібрисигналів до одного та до другого датчиків кореляційного течешукача. Ця різниця визначається у течешукачі за обчисленою у ньому взаємною кореляційною функцією зафіксованих на трубопроводі сигналів.

Звичайно значення V запрограмовано у приладі та обирається в залежності від діаметра та матеріалу труби, а також від температури води. Однак, відповідно до відомої формули [1], отриманої Кортвегом, у вираз для швидкості поширення хвиль в рідині, що заповнює трубу, входить ще товщина стінки труби. У пошкоджених корозією трубах ця товщина може значно відрізнятись від товщини, яка була при прокладанні трубопроводу. Внаслідок цього, відповідно до згаданої формули Кортвега, фактична швидкість поширення V акустичних хвиль вздовж трубопроводу може відрізнятись від заданої у приладі до 30 %. Для наочності, на рис. 1 [2] надана діаграма відмінності реальної, фактичної швидкості поширення акустичних хвиль від закладеної у течешукачах, в залежності від ступеню зносу трубопроводу, тобто втрати частини основного металу трубою внаслідок корозії. Діаграма надана для типових діаметрами труб. Це діаметри, які звичайно використовуються у міських теплових мережах: 102 мм, 219 мм, 325 мм, 720 мм, 1020 мм, 1220 мм. Не відповідність фактичної швидкості закладеної у приладі призводить до похибки L_{Π} визначення координати витоків, яка дорівнює:

$$L_{\Pi} = \frac{T \cdot V_{\Pi}}{2} \quad (2)$$

де V_{Π} - різниця між приладовою швидкістю та фактичною.

Як впливає з (2), похибка визначення координати витоку L_{II} пропорційна вимірній у приладі різниці часу T . Цю обставину можна використати шляхом вибору такого місця встановлення датчика на трубопроводі, при якому значення T буде найменшим. Цьому методичному прийому сприяє наступна особливість прокладання тепломереж. Звичайно ці трубопроводи прокладено у непрохідних каналах. Це канали з залізо бетонних П-подібних коробів чи блоків, у яких трубопровід покладено на рухомі та нерухомі опори. Відсутність демпфування трубопроводу ґрунтом (за виключенням місць затоплення чи замулення каналів) сприяє поширенню вібросигналів на значні відстані. Як правило, збитковий тиск є не менше 2 Атм., що забезпечує виникнення у місці витоку акустичного шуму. Відстань між місцями доступу до трубопроводу звичайно не перевищує 200м. Вказані особливості тепломереж приводять до того, що шуми витоку можна зареєструвати датчиками течешукача не тільки в найближчих до витоку місцях доступу до труб, наприклад у теплових камерах, але й в інших, більш віддалених тепло камерах, підвалах будинків, теплових пунктах тощо. Значення T є малим, якщо виток опиняється близько до центру ділянки трубопроводу між датчиками. Якщо виток опиняється далеко від цього центру, то вказані особливості тепломереж іноді дозволяють штучно створити умови для зменшення T та відповідно похибки координати L_{II} . Відбувається це шляхом перестановки ближнього до витоку датчика у сусіднє, наявне місце доступу до трубопроводу у напрямку від пошкодження. Цей методичний прийом можна поєднувати з відомим трьох точковим методом визначення координати витоку, при якому, за рахунок виконання додаткових вимірювань при суттєво змінній відстані між датчиками, можна визначити координату витоку без явного завдання швидкості V .

Пошук витоків в тепломережах кореляційними течешукачами часто утруднений наявністю потужних акустичних перешкод від елеваторів, засувок, механізмів насосних станцій і т.і. Враховуючи багатомодовість поширення хвиль трубопроводами з каналною прокладкою, акустичні перешкоди нерідко призводять до помилкових показань кореляційних течешукачів. Тому важливим етапом пошуку витоків у тепломережах є ідентифікація джерела вібросигналів. Для цього в ІПМЕ ім. Г.Є Пухова НАН України розроблено приладовий комплекс, що складається з кореляційного параметричного течешукача К-10.5М2 [3] та термоакустичного течешукача А-10ТЗ [4]. Комплекс добре пристосований для діагностики тепломереж і призначений не тільки для визначення місця витоку на пошкодженій ділянці, але і для пошуку даної ділянки в розгалуженій підземній мережі трубопроводів. Відбувається це шляхом проведення коректних вимірювань та порівнянь за допомогою А-10ТЗ рівнів вібрації на трубопроводі як між тепловими камерами, так і всередині них. Пошук витоків за допомогою приладового комплексу не обмежується визначенням координати найпотужнішого джерела шуму на трубопроводі. Такий підхід часто

призводить до помилок, оскільки крім витоків на трубопроводі є інші джерела шуму - бойлера, елеватори, насоси, шуми в засувках тощо. Тому комплекс К-10.5М2/А-10ТЗ пристосований для роботи в умовах декількох джерел шумів і для їх ідентифікації наступним чином:

1) Кореляційний параметричний течешукач К-10.5М2 має спеціальний режим, в якому оператору в наочній та зручній формі надаються параметри джерел шуму: частотний діапазон, потужність, якість, координата [5].

2) Акустичний течешукач А-10ТЗ пристосований для роботи як ззовні, так і всередині теплокамер і має необхідні для цього характеристики. Це дуже малі розміри, міцний корпус, цифрова багаторозрядна індикація рівня сигналу. А-10ТЗ має можливість підключення датчиків з магнітним тримачем для кріплення на трубопроводі для точного вимірювання рівнів вібрації на трубах у теплокамерах у різних точках. У більшості випадків це дає можливість визначити напрямок приходу вібросигналів і з'ясувати їх джерело.

Враховуючи відсутність демпфування трубопроводів ґрунтом, динамічний діапазон реєстрованих вібросигналів і відповідно вимірюваних рівнів вібрації перевищує 60 дБ. Особливо важливо це враховувати при пошуку пошкодженої ділянки теплотраси на розгалуженій системі тепломережі шляхом порівняння рівнів вібрації труб у різних місцях доступу. Тому течешукач А-10ТЗ має просту у застосуванні, багаторозрядну цифрову індикацію рівнів вібрації, що дозволяє швидко скласти карту рівнів шумів і по ній виявити пошкоджену ділянку. Прилад А-10ТЗ добре себе зарекомендував при пошуку витоків у внутрішньо будинкових системах опалення та водопостачання на ПВХ трубопроводах.

Поширення вібросигналів трубопроводом відбувається у вигляді декількох хвиль з різними швидкостями, через що кореляційна функція часто розмивається і її інтерпретація стає неоднозначною. У таких випадках важливо не помилитися у виборі діапазону частот із достовірними даними про координату джерела шуму. Для вибору частотного діапазону кореляційної функції з достовірними показаннями витоків у К-10.5М2 реалізовано режим параметричного просторово-частотного аналізу кореляційних функцій. Цей режим застосовується у випадках нечітких показань кореляційної функції, викликаних значним загасанням вібросигналів витоків, а також за наявності більше однієї течі.

До формули (1) входить відстань між датчиками, яку часто визначають за кресленнями та схемами прокладання інженерних мереж. З особистого досвіду відомо, що у 50% випадків схеми не відповідають дійсності чи відсутні. Часто, особливо на малих діаметрах, не вказуються температурні компенсатори, повороти, точний напрямок трубопроводу тощо. Щоб уникнути помилок з відстанню між датчиками, тобто довжини трубопроводу включаючи всі повороти, температурні компенсатори, спуски та підйоми, потрібно визначити фактичне розташування трубопроводу. Для цієї мети використовують трасопошуковий комплект приладів, який призначений для

безконтактного визначення фактичного розташування та глибини прокладання підземних металевих трубопроводів, силових та зв'язкових, працюючих кабелів, а також інших металевих протяжних підземних комунікацій. На закінчення слід сказати, що згадані методичні та приладові засоби дозволяють на трубопроводах тепломереж забезпечувати визначення місць витоків із ймовірністю не менше 0,9 з похибкою до 1 метра.

Рис.1 Вплив корозійного стоншення стінки трубопроводу на швидкість інформативних акустичних хвиль від витoku.

1. Бергман Л. Ультразвук. — М.: ИИЛ, 1957.— 726 с. — С. 393.
2. Семенюк Д.Н. Особенности поиска утечек в подземных трубопроводах тепловых сетей. Сантехніка, опалення, кондиціонування (С.О.К) 2006, №6, с.10-12.
3. А.А Владимирский, И.А Владимирский, И.П Криворучко, Н.П.Савчук Разработка модернизированного корреляционного течеискателя К-10.5М2 Моделирование та інформаційні технології. Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України. Вип. 79, Київ, 2017р.-с.69-70.
4. Владимирский А.А., Владимирский И.А., Криворучко И.П. Термоакустический течеискатель А-10ТЗ. XXXVIII науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Збірник тез конференції. Київ. 15 травня 2020р. – С 72.
5. Владимирский О.А., Владимирский И.А. Просторовий і частотний кореляційні параметричні методи визначення координат витоків підземних трубопроводів// Електрон. моделювання, 2021, 43, № 4, с.22 —36.